

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘zMA JAMG‘ARMA LARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR H UJ JATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘YHAT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Гулчехра Каримова,
катта ўқитувчи. Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги
Тошкент ахборот технологиялари университети,
karimovazebo21.72@gmail.com

КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА

For citation: Gulchekhra Karimova, CYBERCRIME - AS A SOCIAL THREAT. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp.52-57

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679623>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ахборот технологиялари дунёсида юзага келаётган ахборот таҳдидлари, кибержиноят турлари, кибержиноятчиликнинг олдини олишнинг ҳуқуқий механизмлари, ахборот соҳасида кибержиноятларга қарши кураш олиб бориш чора-тадбирлари ҳақидаги масалалар баён этилган. Киберхавфсизлик ахборот технологиялари дунёсида муҳим роль ўйнайиши, ҳозирги кунда маълумотларни хавфсиз сақлаш энг катта муаммолардан бири эканлиги асосланган. Киберхавфсизлик ҳақида фикр юритилар экан, турли хил компаниялар ва ҳукуматлар жадал ривожланаётган кибержиноятчиликни олдини олиш учун кенг қўламли ишлар олиб бораётгани, лекин бунга қарамай киберхавфсизлик ҳозирда кўпчилик учун жуда катта муаммо бўлиб қолаётгани манбалар асосида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ахборот технологиялари, ахборот таҳдидлари, кибержиноятчилик, ҳуқуқий механизм, киберхавфсизлик, ахборот тармоғи, фишинг, фарминг, ижтимоий ҳакерлик, кибертерроризм, гиёҳванд моддалар киберсавдоси.

Гулчехра Каримова,
старший преподаватель. Университет информационных
технологий имени Мухаммеда аль-Хоразми,
karimovazebo21.72@gmail.com

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ – КАК СОЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются информационные угрозы в мире информационных технологий, виды киберпреступлений, правовые механизмы предотвращения киберпреступлений, меры противодействия киберпреступлениям в сфере информации. В статье говорится, что кибербезопасность играет важную роль в мире информационных технологий, что обеспечение безопасности данных является одной из самых больших проблем на сегодняшний день. Сегодня различные компании и правительства многое делают для предотвращения растущей киберпреступности, но, несмотря на это, согласно источникам, кибербезопасность по-прежнему остается огромной проблемой для общества.

Ключевые слова: информационные технологии, информационные угрозы, киберпреступность, правовой механизм, кибербезопасность, информационная сеть, фишинг, фермерство, социальный взлом, кибертерроризм, кибертрафик наркотиков.

Gulchekhra Karimova,
senior teacher. In the name of Muhammad al-Khorazmi
Tashkent University of Information Technologies,
karimovazebo21.72@gmail.com

CYBERCRIME - AS A SOCIAL THREAT

ABSTRACT

This article discusses information threats in the world of information technology, types of cybercrime, legal mechanisms for preventing cybercrime, measures to counteract cybercrime in the field of information. The article says that cybersecurity plays an important role in the world of information technology, that ensuring data security is one of the biggest problems today. Today, various companies and governments are doing a lot to prevent the growing cybercrime, but despite this, according to sources, cybersecurity is still a huge problem for society.

Index Terms: information technology, information threats, cybercrime, legal mechanism, cybersecurity, information network, phishing, farming, social hacking, cyberterrorism, drug cybertrafficking.

1. Долзарблиги:

Киберхавфсизлик ахборот технологиялари дунёсида муҳим роль ўйнайди. Ҳозирги кунда маълумотларни хавфсиз сақлаш энг катта муаммолардан биридир. Киберхавфсизлик ҳақида ўйлаганимизда ҳаёлимизга келадиган биринчи нарса кундан-кунга жадал ривожланаётган кибержиноят бўлади. Турли хил компаниялар ва ҳукуматлар кибержиноятчиликни олдини олиш учун кенг қўламли ишлар олиб бормоқдалар. Лекин бунга қарамай киберхавфсизлик ҳозирда кўпчилик учун жуда катта муаммо бўлиб қолмоқда.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ҳозирда интернет ҳар кунлик ҳаётнинг энг тез ўсаётган инфратузилмасидир. Ҳозирги техника дунёсида энг сўнгги технологиялар инсон яшаш тарзини ўзгартириб юбормоқда. Лекин янги чиқаётган технологиялар туфайли биз ахборотимизни энг самарали йўл билан ҳам хавфсиз сақлай олмаемиз ва шунинг учун кибержиноятлар кундан-кунга кўпайиб бормоқда. Ҳозирда 60 фоиздан ортиқ молиявий келишувлар интернет орқали амалга оширилади, шунинг учун бу соҳа катта миқдордаги келишувлар учун энг яхши сифатли хавфсизликни талаб қилади.

Рақамлаштириш даврида ижтимоий алоқалар тизими Интернетдан фойдаланишга асосланган. Digital 2022 ҳисоботида кўра 2022 йил январь ойи ҳолатига кўра, ушбу ахборот тармоғидан фойдаланувчилар сони 4,95 миллиардни ташкил этади[11]. Бу борада Интернет мулоқот ва коммуникация амалга ошириш учун шароит яратиб беради, инсон фаолиятининг ҳар хил турларини ривожлантиришга имкон беради [10, 1043 б.]. Аммо ушбу ахборот макони жинойий ҳаракатлар ҳам учун майдон бўлиб қолди. XXI асда инсоният илк бор жиноятчиликнинг янги ва номаълум тури – кибер жиноятчиликка дуч келди.

Кибержиноятчилик инсонлар томонидан виртуал маконда ахборот технологияларни қўллаган ҳолда ўз жинойий фаолиятини амалга ошириш, хусусан, Интернет-саҳифаларни бузиш, хавфли дастурлар ҳамда ноқонуний маълумотларни тарқатишда асосланган. Бу ерда бундай турдаги ноқонуний фаолиятни амалга ошириш учун асосий восита компьютер ҳисобланади. У техник восита, инструмент бўлиб, жиноятчиларга нафақат ахборотни ўғирлашга, балки уни йўқ қилиш, компьютер вируслари мавжуд бўлган зарарли дастурлар ёки сайтларни жойлаштиришга имкон беради.

Бошқа жиноятлар сингари жиноятнинг ушбу тури жамиятнинг ахборот хавфсизлигига таҳдид солади. Банк карталаридан пул маблағларини ўғирлашдан ташқари, кибержиноятчилар

инсоннинг шахсий маълумотларини ҳам ўғирлашни ўрганиб олишди, бу эса уларнинг обрўсига путур етказиши мумкин. Кибержиноятчилик нафақат ҳар бир Интернет фойдаланувчисининг муаммоси саналади, балки уни кенг маънода ижтимоий, ҳатто халқаро миқёсда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Кибержиноятчилик ўсишидан ҳам жисмоний, ҳам юридик шахслар азият чекадилар. Ҳозирги пайтда хакерлар ҳужумларининг қурбонларига асосан йирик халқаро ташкилотлар ва давлатлар айланган.

3. Тадқиқот натижалари:

Кибержиноятчилик билан курашишга қаратилган муҳим ҳодиса 2001 йил 23 ноябрда содир бўлди. Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида Европа Иттифоқи аъзо мамлакатлар вакиллари томонидан Компьютер ахбороти соҳасида жиноятчилик тўғрисидаги Конвенция қабул қилинган. Аслида давлатлар миқёсида амал қилувчи мазкур Конвенция кибержиноий ҳаракатлар билан ҳуқуқий курашиш кераклигини белгилаган биринчи ҳужжат бўлди. Унда кибержиноятчиликнинг тўртта асосий турлари келтирилган, булар:

- ноқонуний фойдаланиш;
- маълумотларни ноқонуний қўлга киритиш;
- маълумотларга аралашиш;
- тизимга аралашиш.

Аммо, ўтган 20 йил ичида кибержиноятчилик ҳам такомиллашиб борган, ҳозирги вақтда унинг кўпгина турлари мавжуд, хусусан, фишинг, фарминг, гиёҳванд моддаларининг киберсавдоси, кибертеррорчилик, ижтимоий хакерлик (қароқчилик) ва б.

Фишинг – фирибгарлик йўли билан банк ҳисоб рақамларидан фойдаланиш учун инсоннинг шахсий маълумотларини аниқлаш ва ўғирлашда асосланган киберфирибгарликнинг энг кўп тарқалган турларидан бири. Кўпинча хакерлар фойдаланувчиларга зарарли шифрларга эга файл ёки ҳаволани юборишади. Бундай ресурсларга фойдаланувчи кирганда, маълумотлар ўғирланади, банк ҳисоб рақамидан ноқонуний фойдаланган ҳолда ундан пул маблағлари ечиб олинади.

Фарминг – масофадан туриб компьютердан фойдаланишга йўналтирилган кибержиноятларнинг тури. Ушбу усулни қўллаб хакер компьютерни бошқаришни эгаллаб олади: у ҳужжатларни таҳрир қилиш, компьютер фойдаланувчисини аудио ва видеокузатув ёрдамида кузатиш, турли зарарли дастурларни жорий қилиш, фойдаланувчи ҳақида ахборотни йиғиш. Мазкур кибержиноятнинг асосий ўзига хослиги шундан иборатки, жиноят қурбони унинг компютери билан бундай ҳаракатлар амалга ошириляётганлигини сезмай ҳам қолади.

Гиёҳванд моддалар киберсавдоси ҳам ахборот технологиялар ёрдамида амалга оширилади. Улар ёрдамида мижозга “товар” жойлашувининг шифрланган координатлари юборилади, тўлов амалга оширилади.

Кибертеррорчилик ахборот технологиялардан фойдаланган ҳолда ёки улар ёрдамида террорчилик ҳаракатларни амалга оширишни кўзда тутди. Бундай ҳаракатларга келажакда содир бўлиши режалаштирилган терактлар ҳақида ахборот тарқатиш ҳамда террорчилик ҳаракатларини амалга оширишга чақирувлар киради.

Ижтимоий хакерлик ёки қароқчилик деганда ахборот тизимидан ноқонуний фойдаланиш тушунилади. Хакерлар керакли ахборотни олиш учун инсонга руҳий таъсир кўрсатишга асосланган турли усуллардан фойдаланадилар. Инсон руҳиятига таъсир қилиш компьютер тизимини бузишдан кўра осонроқ, шундан сўнг хакерлар жабрланувчининг компютерини бошқариш учун зарарли дастурни ўрнатишга ҳамда улар мазкур ўрнатилган дастурлар имкон қадар аниқланмасдан қолишига ҳаракат қиладилар.

Кундан кунга кибержиноятлар кенг тарқалиб, уларнинг сони геометрик прогрессия шаклида кўпайиб бораётган бир даврда, жиноятларнинг янги турлари пайдо бўлиб, уларнинг ҳар бирига тегишли курашиш усулларини топиш талаб қилинади. Бу эса мос равишда қийинчиликлар туғдиради. Киберфирибгарни оддий жиноятчига қараганда қўлга олиш қийинроқ.

Кибержиноятчилик билан курашиш бир қатор омиллар билан қийинлашади:

1. Кибержиноятчилар – бу оддий фирибгарлар эмас, балки компьютер экрани

орқасида яширинган ҳамда қонунга хилоф ишлар билан шуғулланувчи юқори малакали дастурчилар. Бундай шахсни оддий жиноятчига қараганда топиш анча қийин;

2. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари кибержиноятларга дуч келганда ҳалигача кам сонли юқори малакали дастурлаш соҳаси мутахассислари ёрдамига мухтождир;

3. Бу турдаги жиноят содир бўлганлик фактини аниқлаш ҳам кўп қийинчиликларга олиб келади;

4. Шу билан бирга, кибержиноятчиликнинг мавжуд, янги ва доимий равишда пайдо бўлувчи турларини назорат қилиш анча мураккаб.

Ҳозирги вақтда дунё давлатларида кибержиноятчилик билан курашишга йўналтирилган ишлар амалга оширилмоқда. Бу чоралар асосан Европа мамлакатларининг тажрибасига таянади. Аста-секин аҳоли орасида кибержиночиётчилик каби жинойий ҳаракатлар ҳақида хабардорлик даражаси ошиб бормоқда, бу соҳага тегишли қонунчилик такомиллашмоқда. Кибержиноятчилик тўғрисидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга алоҳида эътибор қаратилган. Жумладан, РФ ЖК 28-бобида вирусли дастурлар ва воситалар ёрдамида содир бўладиган жиноятлар алоҳида ажратилмаган, статистик ҳисоботлар эса кибержиноят таркибини аниқлаш ва унинг даражасини белиглашга имкон бермайди.

Кибержиноятчиликка қарши курашиш соҳасида қабул қилинган халқаро шартномалар тажрибасига муурожаат қилсак, уларнинг барчаси маълум даражада тўлдириш ва ўзгартиришлар киритишни талаб қилади. Бунга БМТ Уставининг 51-моддаси ёрқин мисол бўла олади. Ушбу моддада киберхужумлар белгилари ҳамда мазкур хужум қайси турдаги ахборот технологиялари ёрдамида аниқлаш имконини берувчи бандларни алоҳида ажратиш талаб қилинади.

Кибержиноятчиликни ҳуқуқий тартибга солиш соҳасида россиялик мутахассислар томонидан ишлаб чиқилган БМТнинг “Ахборот жиноятчилигига қарши курашиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида”ги Конвенцияси лойиҳаси эътиборга молик. Унда дастлабки босқичларда ахборот соҳасида қонунбузарликларни аниқлаш ва олдини олиш, ушбу жиноятлар бўйича жавобгарликка тортишни таъминлаш, бундай масалаларни ечиш кадрларни тайёрлаш ва ривожлантириш ҳамда бир-бирига ёрдам беришдан иборат бўлган мамлакатларнинг бевосита ҳамкорликни ўзи ичига олган мақсадлар кўрсатилган (1-мод.).

Мазкур Конвенцияда кўпгина ўзига хос ахборот атамалар батафсил очиб берилган. Мисол учун, “бот-тармоқ” икки ва ундан кўпроқ АКТ-қурилмаларни билдиради, уларнинг модулига яширин равишда бошқариладиган вирусли дастурлар юкланади. Шунингдек электрон шаклидаги ахборотни ноқонуний қўлга киритиш учун жавобгарлик белгиланган (2-боб), ушбу жиноятда гумонловчи шахсларни аниқлаш билан боғлиқ ҳаракатлар тавсифи келтирилган (48-мод.). Бундай қонунбузарликларга қарши самарали курашиш учун Конвенциянинг 57-моддасида ҳар бир давлатга куну-тун фаолият юритиш кўзда тутилган ахборот марказини ташкил қилиш таклиф қилинган.

Ушбу Конвенциянинг таҳлили шуни кўрсатдики, унда кибержиноятчиликка қарши курашиш бўйича аниқ чора-тадбирларни такомиллаштириш имкони берувчи бир қатор фойдали маълумотлар жамланган. Хусусан, ахборот хафвсизлиги билан шуғулланувчи малакали мутахассисларни тайёрлаш бўйича аниқ дастур тақдим қилинган; дунёнинг барча мамлакатлари ўртасида кибержиноятчилик билан курашиш ҳамда бу борада фаол ўзаро ҳамкорлик бўйича ягона сиёсатни олиб бориш зарурлигига урғу берилган.

Афсуски, бу лойиҳага айрим делегациялар вакиллари қарши чиққанлар. Уларнинг фикрича, 2001 йилда Будапештда қабул қилинган Конвенцияга қўшимча ўзгартиришлар киритиш шарт эмас, яъни ахборот соҳасида барча мавжуд масалаларни ечиш учун керакли қодалар етарлидир. Кўриниб турибдики, бундай ноаниқ ёндашув БМТнинг баъзи аъзо давлатлари кибержиноятчиликка қарши курашиш масасаларида узоқ муддатли ҳамкорлик олиб бориш бўйича стратегиясга эга эмас.

Кибертаҳдидларга қарши курашиш соҳасида самарали сиёсат юритиш учун шиддат билан ривожланиб бораётган рақамлаштириш жараёнининг ютуқлари ва ресурслари тўлиқ фойдаланиш керак. Шунингдек, рақамлаштириш мамлакатнинг миллий ва ахборот

хавфсизлигини таъминлаш бўйича муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Рақамли технологияларни тўғри жорий қилиш ва фойдаланиш фойдаланувчининг шахсий маълумотларини ҳамда давлат даражасидаги аҳамиятга эга махфий материалларни ҳимоя қилишни анча енгиллаштиради [9, 259 б.].

Бу соҳада энг истиқболли йўналиш блокчейн технологияси ҳисобланади. У киберхужумларга қарши курашиш бўйича янги имкониятлар беради, масалан, учинчи шахсларга ахборот ўтиб кетиш эҳтимолидан юқори даражада ҳимоя қилиш. Агар олдин кибержиноятчига керакли маълумотларни қўлга киритиш учун бир марта операцияни амалга ошириш етарли бўлган бўлса, энди эса блокчейн бу жараёни анча мураккаблаштиради.

Яна бир муҳим жиҳат, ахборот алмашиш жараёнини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Маълумки, WhatsApp каби мессенжернинг ҳимоя тизими учинчи шахслар шахсий ёзишмаларни қўлга киритмаслик бўйича 100фоизлик қафолат бермайди, чунки унинг шифрлаш тизими мукамал эмас ва бир қатор заифликларига эга. Маълумотларни хакерлардан ҳимоя қилиш учун метамаълумотларни ажратиб, уларни умумий фойдаланмасликни қафолатлаб, тармоқни марказсизлаштириш имконини берувчи блокчейн технологиясидан фойдаланиш мумкин [1, 172 б.].

Табиийки, кибержиноий фаолиятни олдини олиш ва йўқ қилиш бўйича самарали ахборот сиёсатини юритиш учун фақатгина блокчейн технологиясини қўллаш етарли эмас. Бу соҳада сунъий интеллект ресурсларидан фойдаланиш ҳам мумкин [6, 127 б.]. Мисол учун, АҚШда ҳар бир полиция бўлими инсонларни юз тасвири бўйича таниб олиш дастури билан жиҳозланган. Бу технология амалиётда фаол қўлланилади, бу эса жиноятчиларни излаб топиш учун кенг шароитлар яратади ҳамда қонунбузарларнинг тахминий кўришини аниқлаш жараёнини тезлаштиради [8, 53 б.].

4. Хулосалар:

Ахборот соҳасида қонунбузарликлар ва кибержиноятларга қарши курашиш бўйича самарали сиёсатни юритиш учун қуйидаги чоралар амалга оширилиши керак:

- Тармоқда кибержиноятларни аниқлашга кўмаклашувчи технологиялар ҳамда ушбу қонунбузарликлар бўйича тергов ҳаракатларини олиб бориш усулларини такомиллаштириш [5, 175 б.];
- Кибертахдидларга қарши курашиш учун блокчейн технологиясидан иложи борича кенг фойдаланиш;
- Сунъий интеллект ресурсларини ривожлантириш ҳамда уларни кибержиноятларни тергов қилиш соҳасига изчил жорий қилиш;
- Кибертеррорчилик билан унинг барча шакллари ва кўринишлари билан мақсадли курашиш.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Antonyan E. A., Aminov I. I. Blockchain technologies in counteracting cyberterrorism // Actual problems of Russian law. 2019. No. 6 (103). – pp.170-175.
2. Volynskaya O. V. Development of legal thought and perspectives in the fight against cybercrime in the field of criminal justice // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 3. – S.72-74.
3. Danenyanyan A. A. International legal regulation of cyberspace // Education and law. 2020. No. 1.–S.261-269.
4. Kumysheva M. K., Gelyakhova L. A. On the issue of cybercrime in Russia and the world // Gaps in Russian legislation. 2018. No. 4.–S.383-385.
5. Martyanov N. R. Criminal-legal fight against cybercrime at the present stage // Public service and personnel. 2020. No. 1.–S.175-177.
6. Timofeev A. V. Essence and problems of artificial intelligence in the context of modern scientific and philosophical concepts // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Philosophical Sciences. 2020. No. 2. S. 127-133.

7. Tarasik N. M. Analysis of the legal foundations for combating cybercrime // *Advances in chemistry and chemical technology*. 2016. No. 5(174). pp. 66-68.
8. Tishutina I. V. New opportunities for detecting and investigating crimes in the context of global digitalization // *Bulletin of the Tula State University. Economic and legal sciences*. 2019. No. 4.–S.46-55.
9. Shinkaretskaya G. G., Berman A. M., Digitalization and the problem of ensuring national security // *Education and Law*. 2020. No. 5. S. 254-260.
10. Guryanova A. V., Khafiyatullina E., Petinova M., Frolov V., Makhovikov A. Technological prerequisites and humanitarian consequences of ubiquitous computing and networking // *Digital economy: complexity and variety vs. rationality. Lecture Notes in Networks and Systems*. 2020. Vol. 87.–P.1040-1047.
11. Gorbunov A. S. Sotsialnayaotvetstvennostsredstvmassovoykommunikatsii v informatsionnomobshchestve // *VestnikTverskogogosudarstvennogouniversiteta. Series: Philosophy*. 2018 No. 4. – P.83-90.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000